

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.923.2+376

DOI: 10.5281/zenodo.12573017

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

© 2024 *Л.И. Бочанцева*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
ORCID 0009-0002-9597-7588.*

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей эмоционального благополучия подростков, живущих в семьях, имеющих алкогольную зависимость. Автором проведен теоретический анализ ключевых концепций, связанных с эмоциональным благополучием личности. В представленном обзоре современных исследований семей с алкогольной зависимостью автор фокусируется на описании основных проблем, с которыми сталкиваются дети в таких семьях. Описаны основные критерии эмоционального благополучия и неблагополучия, а также факторы, определяющие эмоциональное благополучие подростков, воспитывающиеся в семьях с алкогольной зависимостью. Результаты исследования показали, что у подростков из семей с алкогольной зависимостью наблюдаются низкие показатели эмоционального благополучия: плохое самочувствие, повышенная утомляемость, пассивность, отсутствие настроения, апатия, подавленность, склонность к депрессии, высокий уровень тревожности, неуравновешенность, агрессивность, замкнутость. Результаты исследования могут быть полезны психологам и педагогам образовательных учреждений, а также социальным работникам для разработки программ по повышению эмоционального благополучия подростков из семей, имеющих зависимость от алкоголя.

Ключевые слова. Эмоциональное благополучие, эмоциональное неблагополучие, показатели эмоционального благополучия, эмоциональная сфера, подростки, проблемная семья, алкогольная зависимость родителей.

Для цитирования: Бочанцева Л.И. Особенности эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью / Л.И. Бочанцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 219–229. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12573017>.

Введение. Пьянство родителей – мощный дестабилизирующий фактор семьи, негативно влияющий на психоэмоциональное состояние ребенка. Согласно исследованиям последних лет [10, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 24], алкогольная аддикция одного или обоих родителей оказывает серьезное негативное влияние на психическое развитие ребенка. Патологическая зависимость родителей от алкоголя приводит к нарушению взаимоотношений в семье, ухудшению психологической обстановки и социального положения в ней. У детей, воспитывающихся в таких семьях, могут возникнуть серьезные психические расстройства, дефицит общения и трудности в социальной адаптации. Такая семья является проблемной и создает условия для возникновения у детей агрессивного [7, 8], девиантного, противоправного поведения. Подростки из таких семей входят в группу повышенного риска заболевания алкоголизмом и наркоманией. Это обусловлено, прежде всего, не только наследственной предрасположенностью, но и фактом копирования поведения одного из родителей.

Актуальность проблемы эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью связана с негативным влиянием зависимых родителей на психическое развитие и благополучие детей. Такие подростки часто имеют низкую самооценку, трудности в идентификации и выражении чувств, неспособностью просить помощи у окружающих.

В последнее время вопросами психологического, субъективного и эмоционального благополучия детей и молодежи занимались М.Ю. Бондарева [1], А.В. Вельмискина [3], К.А. Волкова [5], Т.В. Гармаева и Э.В. Гураева [6], Ю.Б. Григорова [9], А.Н. Ильинская и Е.В. Котова [12], Р.К. Махмутова и М.К. Кириллова [14], А.А. Мешкова и Е.В. Славутская [15], Е.Н. Тумашов и Л.И. Бочанцева [22], Д.Я. Муратова [16], Ю.С. Савенко [19], Л.Г. Сапитонова [20] и др.

При этом многие вопросы, связанные с эмоциональным благополучием подростков, воспитывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, остаются недостаточно изученными в психологической науке и практике. Актуальность изучения особенностей эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью обусловлена тем, что способствует выявлению психологических проблем и потребностей таких подростков, а также разработке эффективных методов психологической помощи для их успешной адаптации и социализации в обществе.

Цель статьи – рассмотреть психологические особенности эмоционального благополучия подростков, воспитывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, проанализировать влияние этой среды на формирующуюся личность подростка.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды, посвящённые изучению: эмоционального благополучия личности с точки зрения эмоций и их значения в жизни индивида (Л.С. Рубинштейн, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, П.В. Симонов, М. Аргайл, А.К. Изард, П. Экман); специфики эмоционального благополучия детей и подростков в аспекте их эмоционального самочувствия (Л.И. Божович, М.В. Зиновьева, В.И. Самохвалова, Т.Я. Сафонова, О.И. Бадулина); эмоционального благополучия как показателя успешной эмоциональной регуляции личности (В.Р. Сары-Гузель, Л.М. Аболин и О.А. Воробьева); эмоционального благополучия личности как части психологического благополучия (Л.В. Куликов, М.Ю. Долина, М.С. Дмитриева, М.А. Рязанов и О.В. Иванов); взаимосвязи эмоционального благополучия и психологического здоровья (И.В. Дубровина, Л.В. Тарабакина, Г.Г. Вербина, О.Ю. Вербина); особенностей эмоциональной сферы детей из семей с алкогольной зависимостью и семей группы риска (К.И. Григорьева, А.Б. Давыдова, В.В. Распопин, А.Н. Ильинская, Е.В. Котова, Н.В. Филиппова, Ю.Б. Барыльник, А.Ю. Мишукова, А.А. Антонова, А.А. Чакал).

Методы исследования. В исследовании применялись методы теоретического анализа научной литературы по рассматриваемой проблеме, сравнение, обобщение и систематизация; эмпирические методы: методика диагностики «Самочувствие – активность - настроение» («САН», В.А. Доскин, Н.А. Лавреньева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников), опросник агрессивности (Б. Дарки), шкала личной тревожности (А.М. Прихожан); количественные и качественные методы обработки данных.

Основная часть. Изучение проблемы эмоционального благополучия мы начали с рассмотрения трактовки данного понятия в современной психологической литературе.

Ученые, работающие в области изучения феномена эмоционального благополучия, рассматривают его по трем научным направлениям: психоаналитическому, психофизиологическому и социально-психологическому. Психоаналитики связывают эмоциональное благополучие личности с особенностями протекания раннего периода

развития (М. Кляйн, В. Оклендер и др.). Согласно социально-психологической концепции эмоциональное благополучие зависит от социальных и психологических факторов, такими как положение в обществе, степень удовлетворённости положением, самооценка, общий психоэмоциональный статус и пр. (М. Аргайл, Р. Бернс и др.). Психофизиологические представления подчеркивают тесную связь физического и психологического здоровья личности (В.М. Бехтерев, П.В. Симонов и др.).

Категория эмоционального благополучия привлекает не только психологов, но и специалистов других наук – педагогики, медицины, социологии. Понятие эмоционального благополучия связано с положительным эмоциональным состоянием личности и влияет на её психологическое и психическое здоровье, а также взаимодействие с окружающими.

Ряд исследователей анализирует эмоциональное благополучие с точки зрения эмоционального самочувствия детей и подростков.

Изучая эмоциональное благополучие Г.Г. и О.Ю. Вербины [4] рассматривают его как одну из составляющих психического здоровья человека, а также как показатель его достижения. Следует отметить, что категории эмоционального благополучия и эмоционального здоровья не следует рассматривать в качестве синонимичных. Понятие эмоционального благополучия, вне всякого сомнения, намного шире, чем эмоциональное здоровье. Как отмечают ученые, чтобы быть психически здоровым, важно научиться поддерживать эмоциональное благополучие своего организма, то есть контролировать, управлять своими эмоциями.

В своем исследовании они представляют определение Г.А. Урунтаевой, которая под эмоциональным благополучием понимает некое чувство уверенности и защищенности, необходимые для нормального развития личности ребенка с последующим формированием у него положительных качеств для установления доброжелательных отношений с другими.

Эмоциональное благополучие складывается из особенностей взаимоотношений с другими людьми, а также наличием или отсутствием гармонии со своим внутренним миром. Оно представляет собой сложное, многоаспектное понятие, определяющее эмоциональное здоровье человека, и находящееся в тесной связи с психологическим благополучием.

Анализ определений эмоционального благополучия показал, что многие ученые сводят его к положительному самочувствию личности, основанному на удовлетворении основных потребностей, таких как социальных и биологических или как комфортному состоянию, которое влияет на его переживания, отношение к миру, к сверстникам, познавательную и эмоционально-волевую сферу.

Раскрывая сущность эмоционального благополучия подрастающего поколения, учёные часто уделяют внимание противоположному понятию – эмоциональному неблагополучию, тем самым противопоставляя эти понятия. Как правило, под эмоциональным неблагополучием понимают отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, характеризующееся нестабильностью и неадекватностью эмоциональных реакций, преобладанием отрицательных эмоций, тревожностью, наличием признаков депрессии, страхов, а также и заниженной самооценкой.

Рассмотрев основные подходы к определению сущности эмоционального благополучия личности, считаем необходимым уделить внимание раскрытию его критериев.

Анализ исследований, посвященных проблеме эмоционального благополучия, показал разнообразие мнений учёных о содержательных характеристиках этого понятия.

Мы разделяем точку зрения Д.С. Никулиной [17], которая выделяет следующие содержательные характеристики эмоционального благополучия: преобладание положительных эмоций, удовлетворенность, уверенность и спокойствие, субъективное ощущение счастья, стремление к позитивным отношениям с окружающими, основанным на доверии и заботе представляют показатели эмоционального благополучия личности.

Противоположными перечисленным характеристикам являются особенности личности с эмоциональным неблагополучием. Как правило, происходит доминирование негативных эмоций, таких как отчаяние, обида, страх и недовольство. Также ей свойственна психическая нестабильность, неуравновешенность, ярко выраженная агрессия, выражающаяся как прямой (вербальной и физической), так и в косвенной формах. Обычно человек может ощущать подавленность и безысходность, что характерно для депрессии, глубокой печали и потери интереса к жизни. Доминирование сильных переживаний, препятствующих активной деятельности личности, отчужденность и социальная изоляция, отсутствие контакта с внешним миром и пр.

Факторы, влияющие на становление эмоционального благополучия личности, включают: физическое самочувствие, степень удовлетворения основных потребностей, психологический климат в семье, отношение окружающих (принятие или отвержение), особенности воспитательной или образовательной среды. Среди наиболее важных факторов формирования эмоционального благополучия является психологический климат в семье.

В ходе исследования мы провели анализ научных работ, посвященных изучению различных аспектов алкогольной семьи и её влияния на развитие и воспитание детей в таких семьях. Так, в исследовании К.И. Григорьевой [10] описаны условия по формированию картины мира у подростков в алкогольных семьях. А.Б. Давыдовой и В.В. Распопиным [11] анализируются индивидуально-личностные особенности взросления лиц, воспитывающихся в атмосфере алкогольной семьи. Психологический портрет личности, выросшей в алкогольной семье, представлен в исследовании группы ученых из Саратовского медицинского университета (Н.В. Филипповой, Ю.Б. Барыльник, А.Ю. Мишуковой, А.А. Антоновой) [18]. Изучение психоэмоционального состояния подростков, имеющих и не имеющих алкогольную зависимость, осуществлено Л.Г. Сапитоновой под научным руководством Г.Ю. Колесниковой [20]. Описание характеристик жизненного стиля семей с алкогольной аддикцией как показателя её неблагополучия представлено в исследовании М.В. Сапоровской и С.А. Хазовой [21].

Анализ работ показал, что воспитание в семьях с алкогольной зависимостью не может не сказаться на психическом состоянии, воспитывающихся в них детей. Злоупотребление алкогольными напитками неминуемо приводит к психической деградации зависимой личности, а также ухудшению и разрушению внутрисемейных отношений, от чего в значительной степени страдают дети. Поведение лица, страдающего алкогольной зависимостью, является источником стресса для остальных членов семьи. Высокий уровень эмоционального напряжения негативно сказывается на психологическом состоянии детей, воспитывающихся в такой семье. Скандалы, неожиданные исчезновения злоупотребляющего из дома, мучительная тревога за него, невозможность строить перспективные семейные планы – все эти события значительно осложняют жизнь всем членам семьи.

Для семей, в которых отмечается частое распитие спиртных напитков, характерны следующие черты: недостаток внимания между членами семьи друг к другу и к детям, непостоянство и непредсказуемость семейного уклада, ригидность и деспотизм в

отношениях. Общение строится на подавлении и эмоциональных репрессиях. Как правило, в такой семье имеются семейная тайна, в которой тщательно отрицается реальная семейная картина. Проживание подростка в семье, зависимой от алкоголя, способствует развитию особой разновидности долговременной эмоциональной памяти, для которой характерна фиксация отрицательных событий. В атмосфере такой семьи часто присутствуют оскорбления, которые ребенок надолго запоминает в виде обиды и несправедливого отношения взрослого к нему.

Вследствие продолжительного воздействия стрессовой ситуации, постепенного нарастания нервного перенапряжения родители не могут в должной мере выполнять важнейшую социальную функцию по воспитанию детей. В силу этого алкоголизация родителей затрудняет или препятствует выполнению ими в полной мере воспитательной функции. Такая семья оказывается дисфункциональной, в которой нарушена потребность в осуществлении воспитательных воздействий. Известно, что в процессе воспитания и социализации ребенка в семье происходит формирование его поведения. В исследовании Л.И. Бубновой [2] отмечается, что особую роль в девиации поведения играют нарушения процесса социализации в период переходного возраста от подростничества к юности, когда происходит самоутверждение личности, групповая идентичность.

Для выявления особенностей эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью нами организовано исследование.

Исследование проводилось на базе одного из центров реабилитации детей Тюменской области, в котором приняли участие 30 подростков. Возрастной диапазон испытуемых составил 13-14 лет.

Были определены критерии и показатели эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью: психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение); уровень агрессивности (признаки вербальной, физической, косвенной и других форм агрессии); уровень личностной тревожности (самооценочная, межличностная и общая тревожность).

В соответствии с выделенными показателями были определены уровни эмоционального благополучия.

Высокий уровень эмоционального благополучия – подростки оценивают свое самочувствие как хорошее и энергичное. Физическое состояние - здоровое, ребенок полон сил, вынослив, бодр, готов выполнить какое-либо поручение. Обычно у подростков повышенная активность, настроение устойчивое, приподнятое и возбуждённое. По отношению к сверстникам и педагогам они не проявляют агрессии (низкий уровень агрессивности), открыты к общению и находятся в гармонии со своим внутренним миром. Состояние тревожности им не свойственно или тревожность находится на приемлемом уровне.

Для среднего уровня характерны следующие черты: подросток отмечает, что чувствует себя недостаточно хорошо; характеризует себя как недостаточно отдохнувшего, чувствующего недомогание, неспособного в данный момент выполнить какое-либо поручение. Наблюдается умеренный уровень активности, настроение нейтральное. Подросток не проявляет явной словесной или физической агрессии. Чаще всего замыкается в себе, испытывая психологический дискомфорт. Уровень тревожности несколько повышен.

К низкому уровню эмоционального благополучия относятся подростки, которые отмечают плохое самочувствие, слабость, разбитость, повышенную утомляемость. Зачастую подростки не проявляют инициативы при выполнении какой-либо просьбы. У них наблюдается пассивность, отсутствие настроения, апатия, подавленность.

Подростки постоянно проявляют агрессию, выражая своё негативное отношение к окружающим, используя словесные оскорбления и физическую силу; срывают агрессию на предметах. Уровень тревожности очень высок.

Представим результаты диагностики эмоционального благополучия подростков из алкогольных семей (см. рис. 1).

Результаты по методике «САН»: высокий уровень психоэмоционального состояния у подростков из алкогольных семей не выявлен. У 18 респондентов (60% от всей выборки) был выявлен средний уровень психоэмоционального состояния. Эти дети отмечают, что чувствуют себя недостаточно хорошо; характеризуют свое физическое состояние как недостаточно отдохнувшими, чувствуют недомогание, не готовы выполнять какие-либо поручения. У подростков наблюдается умеренный уровень активности, настроение чаще всего нейтральное. Низкий уровень психоэмоционального состояния имеют 12 подростков, что составляет 40% от всей выборки. Подростки этой группы отмечают плохое самочувствие, слабость, разбитость, повышенную утомляемость. У испытуемых чаще всего наблюдается пассивность, отсутствие настроения, апатия, подавленность.

Рис. 1. Результаты диагностики эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью

Применяя опросник Б. Дарки, мы получили результаты относительно уровня агрессивности подростков. У 15 подростков (50%) был выявлен высокий уровень агрессии. Для них характерно постоянное проявление агрессии по отношению к окружающим (сверстникам, родителям, педагогам). Дети используют не только словесные оскорбления, но и физическую силу. Также возможно вымещение отрицательных эмоций (гнева, недовольства) на предметы (вандализм, порча имущества). Средний уровень агрессивного поведения отмечен у 15 испытуемых (50%). Такие подростки проявляют агрессию не так часто, как подростки с высоким уровнем. Скорее всего, это происходит эпизодически в виде редких агрессивных реакций в ответ на защиту (в словесной форме). Респондентов с низким уровнем агрессивности не обнаружено. Результаты данной методики показывают, что подростки из алкогольных семей имеют высокий и средний уровень агрессивности. Подростки выражают негативные эмоции на окружающих людей и предметы. Это свидетельствует о неуравновешенности, повышенной эмоциональности и нестабильности, недостаточном самоконтроле.

Применяя методику А.М. Прихожан, были получены результаты относительно уровня личной тревожности подростков. Из 30 испытуемых у 16 (53%) был выявлен высокий уровень тревожности. Для них характерно постоянное беспокойство. Порой возникают немотивированные приступы страха и волнения, желание избежать стрессовых для них ситуаций, закрыться от общества, уединиться. Высокий уровень тревожности мешает подросткам сосредоточиться на важных сферах деятельности. Присущее им повышенное чувство тревоги возникает при общении со сверстниками. Это свидетельствует о заниженной самооценке и неуверенности в себе. Средний уровень личностной тревожности отмечен у 14 испытуемых (47%). Такие подростки испытывают тревогу, которая возникает в школьных ситуациях (опрос или выступление у доски) и общения со сверстниками. Данный уровень проявления тревожности можно считать допустимым, поскольку вполне естественно в подростковом возрасте волноваться за результаты своего обучения и то, какое впечатление подросток производит на окружающих. С низким уровнем тревожности подростков не выявлено.

После анализа всех полученных данных по этим методикам мы сделали выводы об уровне эмоционального благополучия подростков из семей, где родители употребляют алкогольные напитки. Так, из всей выборки испытуемых у 14 подростков, что составляет 47%, был обнаружен низкий уровень эмоционального благополучия, у 16 (53%) – средний уровень и с высоким – не обнаружено (0%).

Таким образом, в рамках исследования были изучены особенности эмоционального благополучия подростков из алкогольных семей. Личностная тревожность подростков проявляется в низкой концентрации, постоянном ощущении беспокойства, мышечном напряжении, раздражительности и нарушениях сна. Дети часто ощущают себя беспомощными и имеют низкую самооценку, нуждаются в одобрении взрослых. Агрессивность выражается в частых драках, грубости, неуважении к окружающим. По причине неудовлетворения своих потребностей, подростки могут проявлять злость и раздражение. Их настроение и самочувствие в основном подавленное и нестабильное. Дети часто испытывают негативные эмоции, грусть, разочарование и недовольство происходящими событиями в их жизни. Они часто излишне впечатлительны и эмоциональны, что проявляется в легкой возбудимости, частой смене настроения. Низкая активность проявляется в нежелании участвовать в совместной деятельности, предпочитая уединение. Вследствие общей невротизации возникает эмоционально-волевая неустойчивость, повышенная внушаемость, неуравновешенность, повышенная эмоциональность, агрессивность, склонность к депрессии.

Заключение. Таким образом, проблема эмоционального благополучия личности подростка в семье, где есть алкогольная зависимость, является весьма актуальной и требует особого внимания широкого круга специалистов. Существует различные подходы к определению сущности понятия «эмоциональное благополучие». Эти подходы гармонично дополняют друг друга, позволяя в полной мере отразить многоплановость изучаемого феномена. Эмоциональное благополучие представляет собой сложное многоаспектное явление, имеющее содержательные характеристики. Оно неразрывно связано с эмоциональным здоровьем и психологическим благополучием индивида.

В рамках своего исследования нами предпринята попытка обратить внимание на проблему эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью. Подросткам из таких семей свойственны негативные эмоциональные переживания, нервно-психическая неустойчивость и ранимость. Родители, злоупотребляющие алкоголем, не в состоянии оказать поддержку своему ребёнку, а, напротив, усугубляют своим аддиктивным

поведением протекание подросткового кризиса. У таких родителей затруднена или нарушена реализация воспитательной функции.

Оказать своевременную психологическую помощь подростку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, должны специалисты образовательного учреждения – педагог, психолог, социальный работник. Залогом успешного формирования у подростков эмоционального благополучия является умение грамотно подобрать и реализовать эффективные групповые и индивидуальные психологические методы. Мы полагаем, что повышение уровня эмоционального благополучия у подростков из семей с алкогольной зависимостью будет эффективнее, если в качестве средств формирования использовать психологический тренинг с элементами арт-терапии и библиотерапии. Выдвинутое предположение может послужить основой для дальнейшего изучения и проведения исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарева М.Ю. Особенности самооценки у подростков с различным содержанием эмоционального благополучия / М.Ю. Бондарева // Экология человеческих отношений как проблема практической психологии в современном обществе: [сб. науч. тр.]. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2018. – С. 13–18.
2. Бубнова Л.И. Социализация как фактор становления личности и девиации ее поведения / Л.И. Бубнова // Философия образования. – Новосибирск, 2006. – С. 178–182.
3. Вельмискина А.В. Эмоциональное благополучие как фактор социально-психологической адаптации подростков / А.В. Вельмискина // Высшее педагогическое образование в провинции: традиции и новации: Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 12 мая 2023 года / Под общей редакцией О.В. Бессчетновой, П.А. Шацкова. – Саратов: Саратовский источник, 2023. – С. 118–123.
4. Вербина Г.Г. Эмоциональное благополучие – психическая составляющая психического здоровья / Г.Г. Вербина, О.Ю. Вербина // Альманах современной науки и образования. – 2011. – № 4. – С. 120–121.
5. Волкова К.А. Взаимосвязь самооценки с эмоциональным благополучием подростков / К.А. Волкова // Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Москва, 20 января 2023 года. – Москва: Издательство АЛЕФ, 2023. – С. 244–247.
6. Гармаева Т.В. Эмоциональное развитие и психоэмоциональное благополучие детей / Т.В. Гармаева, Э.В. Гураева // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 30. – С. 1461–1466.
7. Городилова М.А. Особенности проявления агрессивности у подростков из семей с алкогольной зависимостью / М.А. Городилова, Л.И. Бочанцева // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5. – С. 199.
8. Городилова М.А. Теоретический аспект изучения особенностей проявления агрессивности у подростков из семей с алкогольной зависимостью / М.А. Городилова, Л.И. Бочанцева // Развитие современного образования: от теории к практике: Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 19 марта 2018 года. – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2018. – С. 49–54.
9. Григорова Ю.Б. Диагностика уровня эмоционального благополучия / Ю.Б. Григорова // Психологическое благополучие современного человека: Материалы Международной заочной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 марта 2019 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, Российское психологическое общество, 2019. – С. 105–112. – EDN WPOUCA.
10. Григорьева К.И. Психолого-педагогические условия формирования картины мира у подростков из семей с алкогольной зависимостью / К.И. Григорьева // Межведомственный подход к сопровождению личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: теория и лучшие практики: материалы III Международной научно-практической конференции, Иркутск, 28 октября 2022 года. – Иркутск: Иркутский государственный университет, 2022. – С. 74–79.
11. Давыдова А.Б. Индивидуально-личностные особенности лиц, выросших в алкогольных семьях / А.Б. Давыдова, В.В. Распопин // Наукосфера. – 2021. – № 5-1. – С. 124–131.
12. Ильинская А.Н. Эмоциональное благополучие подростков, воспитывающихся в семьях группы риска / А.Н. Ильинская, Е.В. Котова // Современное состояние и перспективы развития субъекта

деятельности: Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 17 мая 2019 года. – Москва: Московский государственный гуманитарно-экономический университет, 2019. – С. 77–83.

13. Кошукова О.Н. Исследование особенностей детско-родительских отношений в семьях с алкогольной зависимостью / О.Н. Кошукова, Л.И. Бочанцева // Актуальные вопросы психологии. – 2017. – № 13. – С. 5.

14. Махмутова Р.К. Психологическое благополучие подростков, воспитывающихся в приемных семьях / Р.К. Махмутова, М.К. Кириллова // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8, № 4. – С. 53.

15. Мешкова А.А. Стиль семейного воспитания и эмоциональное благополучие подростков / А.А. Мешкова, Е.В. Славутская // Актуальные вопросы благополучия личности: психологический, социальный и профессиональный контексты: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Ханты-Мансийск, 17 ноября 2023 года. – Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2023. – С. 228–232.

16. Муратова Д.Я. Субъективное благополучие подростков с разной степенью выраженности психологического благополучия / Д.Я. Муратова // Colloquium-Journal. – 2019. – № 13-4 (37). – С. 72–74.

17. Никулина Д.С. Подходы к определению эмоционального благополучия / Д.С. Никулина // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. – № 6 (83). – С. 73–76.

18. Психологический портрет лиц, выросших в «алкогольных семьях» / Н.В. Филиппова, Ю.Б. Барыльник, А.Ю. Мишукова, А.А. Антонова // Наркология. – 2021. – Т. 20, № 8. – С. 64–69. – <http://doi.org/10.25557/1682-8313.2021.08.64-69>

19. Савенко Ю.С. Академическая самоэффективность как ресурс эмоционального благополучия подростков / Ю.С. Савенко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2023. – № 209. – С. 143–152. – <http://doi.org/10.33910/1992-6464-2023-209-143-152>

20. Сапитонова Л.Г. Изучение психоэмоционального состояния подростков с психофизической зависимостью (на примере алкогольной) / Л.Г. Сапитонова // Инновационная наука. – 2023. – № 2-1. – С. 127–129.

21. Сапоровская М.В. Жизненный стиль семьи как показатель ее благополучия / неблагополучия (на примере семей с алкогольной аддикцией) / М.В. Сапоровская, С.А. Хазова // Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: субъект-субъектная коммуникация как фактор социализации индивида: материалы V Международной научной конференции, Минск, 23-24 октября 2020 года. – Минск: Белорусский государственный университет, 2020. – С. 239–242.

22. Тумашов Е.Н. Оценка субъективного благополучия магистрантов аграрного вуза: гендерные различия / Е.Н. Тумашов, Л.И. Бочанцева // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 16 февраля 2024 года. – Чебоксары: ООО «Издательский дом «Среда», 2024. – С. 297–299.

23. Хромышева Е.В. Ценностные ориентации у подростков из семей с проблемой алкогольной и наркотической зависимости / Е.В. Хромышева // Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности: сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Москва, 25 октября 2022 года. – Москва: Алеф, 2022. – С. 188–193. – <https://doi.org/10.34755/IROK.2022.51.82.070>

24. Чакал А.А. Психология ребёнка из алкогольной семьи / А.А. Чакал // Психология и педагогика в Крыму: пути развития. – 2018. – № 4. – С. 193–209.

REFERENCES

1. Bondareva M.Yu. Osobennosti samoootsenki u podrostkov s razlichnym soderzhaniiem emotsional'nogo blagopoluchiya / M. Yu. Bondareva // Ekologiya chelovecheskikh otnoshenii kak problema prakticheskoi psikhologii v sovremennom obshchestve : [sb. nauch. tr.]. – Khabarovsk: Tikhookeanskii gosudarstvennyi universitet, 2018. – S. 13-18. (In Russian)

2. Bubnova L.I. Sotsializatsiya kak faktor stanovleniya lichnosti i devyatsii ee povedeniya / L.I. Bubnova // Filosofiya obrazovaniya. – Novosibirsk, 2006. – S. 178-182. (In Russian)

3. Vel'miskina A.V. Emotsional'noe blagopoluchie kak faktor sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii podrostkov / A.V. Vel'miskina // Vysshee pedagogicheskoe obrazovanie v provintsii: traditsii i novatsii : Sbornik nauchnykh statei Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Saratov, 12 maya 2023 goda / Pod obshechi redaktsiei O.V. Besschetnovoi, P.A. Shatskova. – Saratov: Saratovskii istochnik, 2023. – S. 118-123. (In Russian)

4. Verbina G.G. Emotsional'noe blagopoluchie – psikhicheskaya sostavlyayushchaya psikhicheskogo zdorov'ya / G.G. Verbina, O.Yu. Verbina // Al'manakh sovremennoi nauki i obrazovaniya. – 2011. – № 4. – S. 120-121. (In Russian)

5. Volkova K.A. Vzaimosvyaz' samootsenki s emotsional'nym blagopoluchiem podrostkov / K.A. Volkova // *Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i mirovogo soobshchestva v epokhu tsifrovizatsii* : Sbornik materialov XI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 20 yanvarya 2023 goda. – Moskva: Izdatel'stvo ALEF, 2023. – S. 244-247. (In Russian)
6. Garmayeva T.V. Emotsional'noe razvitie i psikhoemotsional'noe blagopoluchie detei / T.V. Garmayeva, E.V. Guraeva // *Innovatsii. Nauka. Obrazovanie*. – 2021. – № 30. – S. 1461-1466. (In Russian)
7. Gorodilova M.A. Osobennosti proyavleniya agressivnosti u podrostkov iz semei s alkohol'noi zavisimost'yu / M.A. Gorodilova, L.I. Bochantseva // *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik*. – 2018. – № 5. – S. 199. (In Russian)
8. Gorodilova M.A. Teoreticheskii aspekt izucheniya osobennosti proyavleniya agressivnosti u podrostkov iz semei s alkohol'noi zavisimost'yu / M.A. Gorodilova, L.I. Bochantseva // *Razvitie sovremennogo obrazovaniya: ot teorii k praktike* : Sbornik materialov IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Cheboksary, 19 marta 2018 goda. – Cheboksary: Tsentr nauchnogo sotrudnichestva «Interaktiv plyus», 2018. – S. 49-54. (In Russian)
9. Grigorova Yu.B. Diagnostika urovnya emotsional'nogo blagopoluchiya / Yu.B. Grigorova // *Psikhologicheskoe blagopoluchie sovremennogo cheloveka* : Materialy Mezhdunarodnoi zaochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Ekaterinburg, 20 marta 2019 goda. – Ekaterinburg: Ural'skii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet, Rossiiskoe psikhologicheskoe obshchestvo, 2019. – S. 105-112. – EDN WPOUCA. (In Russian)
10. Grigor'eva K.I. Psikhologo-pedagogicheskie usloviya formirovaniya kartiny mira u podrostkov iz semei s alkohol'noi zavisimost'yu / K.I. Grigor'eva // *Mezhvedomstvennyi podkhod k soprovozhdeniyu lichnosti, okazavsheysya v trudnoi zhiznnoi situatsii: teoriya i luchshie praktiki* : materialy III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Irkutsk, 28 oktyabrya 2022 goda. – Irkutsk: Irkutskii gosudarstvennyi universitet, 2022. – S. 74-79. (In Russian)
11. Davydova A.B. Individual'no-lichnostnye osobennosti lits, vyrosших v alkohol'nykh sem'yakh / A.B. Davydova, V.V. Raspopin // *Naukosfera*. – 2021. – № 5-1. – S. 124-131. (In Russian)
12. Il'inskaya A.N. Emotsional'noe blagopoluchie podrostkov, vospityvayushchikhsya v sem'yakh gruppy riska / A.N. Il'inskaya, E.V. Kotova // *Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya sub"ekta deyatelnosti* : Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 17 maya 2019 goda. – Moskva: Moskovskii gosudarstvennyi gumanitarno-ekonomicheskii universitet, 2019. – S. 77-83. (In Russian)
13. Koshukova O.N. Issledovanie osobennosti detsko-roditel'skikh otnoshenii v sem'yakh s alkohol'noi zavisimost'yu / O.N. Koshukova, L.I. Bochantseva // *Aktual'nye voprosy psikhologii*. – 2017. – № 13. – S. 5. (In Russian)
14. Makhmutova R.K. Psikhologicheskoe blagopoluchie podrostkov, vospityvayushchikhsya v priemnykh sem'yakh / R.K. Makhmutova, M.K. Kirillova // *Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya*. – 2020. – T. 8, № 4. – S. 53. (In Russian)
15. Meshkova A.A. Stil' semeinogo vospitaniya i emotsional'noe blagopoluchie podrostkov / A.A. Meshkova, E.V. Slavutskaya // *Aktual'nye voprosy blagopoluchiya lichnosti: psikhologicheskii, sotsial'nyi i professional'nyi konteksty* : Sbornik materialov Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Khanty-Mansiisk, 17 noyabrya 2023 goda. – Khanty-Mansiisk: Yugorskii gosudarstvennyi universitet, 2023. – S. 228-232. (In Russian)
16. Muratova D.Ya. Sub"ektivnoe blagopoluchie podrostkov s raznoi stepen'yu vyrazhennosti psikhologicheskogo blagopoluchiya / D.Ya. Muratova // *Colloquium-Journal*. – 2019. – № 13-4(37). – S. 72-74. (In Russian)
17. Nikulina D.S. Podkhody k opredeleniyu emotsional'nogo blagopoluchiya // *Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki*, 2008. – № 6(83). – S. 73-76. (In Russian)
18. Psikhologicheskii portret lits, vyrosших v «alkogol'nykh sem'yakh» / N.V. Filippova, Yu.B. Baryl'nik, A.Yu. Mishukova, A.A. Antonova // *Narkologiya*. – 2021. – T. 20, № 8. – S. 64-69. – <http://doi.org/10.25557/1682-8313.2021.08.64-69> (In Russian)
19. Savenko Yu.S. Akademicheskaya samoeffektivnost' kak resurs emotsional'nogo blagopoluchiya podrostkov / Yu.S. Savenko // *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*. – 2023. – № 209. – S. 143-152. – <http://doi.org/10.33910/1992-6464-2023-209-143-152> (In Russian)
20. Sapitonova L.G. Izuchenie psikhoemotsional'nogo sostoyaniya podrostkov s psikhofizicheskoi zavisimost'yu (na primere alkohol'noi) / L.G. Sapitonova // *Innovatsionnaya nauka*. – 2023. – № 2-1. – S. 127-129. (In Russian)
21. Saporovskaya M.V. Zhiznennyi stil' sem'i kak pokazatel' ee blagopoluchiya / neblagopoluchiya (na primere semei s alkohol'noi addiktsiei) / M.V. Saporovskaya, S.A. Khazova // *Psikhosotsial'naya adaptatsiya v*

transformiruyushchetsya obshchestve: sub"ekt-sub"ektnaya kommunikatsiya kak faktor sotsializatsii individa : materialy V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2020 goda. – Minsk: Belorusskii gosudarstvennyi universitet, 2020. – S. 239-242. (In Russian)

22. Tumashov E.N. Otsenka sub"ektivnogo blagopoluchiya magistrantov agrarnogo vuza: gendernye razlichiya / E.N. Tumashov, L.I. Bochantseva // Sotsial'no-pedagogicheskie voprosy obrazovaniya i vospitaniya : materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Cheboksary, 16 fevralya 2024 goda. – Cheboksary: OOO «Izdatel'skii dom «Sreda», 2024. – S. 297-299. (In Russian)

23. Khromysheva E.V. Tsennostnye orientatsii u podrostkov iz semei s problemoi alkogol'noi i narkoticheskoi zavisimosti / E.V. Khromysheva // Vyzovy sovremenности i strategii razvitiya obshchestva v usloviyakh novoi real'nosti : sbornik materialov XI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 25 oktyabrya 2022 goda. – Moskva: Alef, 2022. – S. 188-193. – <https://doi.org/10.34755/IROK.2022.51.82.070> (In Russian)

24. Chakal A.A. Psikhologiya rebenka iz alkogol'noi sem'i / A.A. Chakal // Psikhologiya i pedagogika v Krymu: puti razvitiya. – 2018. – № 4. – S. 193-209. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.05.2024 г.

FEATURES OF EMOTIONAL WELL-BEING OF ADOLESCENTS FROM FAMILIES WITH ALCOHOL DEPENDENCE

L.I. Bochantseva

The article deals with the results of an empirical study of the characteristics of the emotional well-being of adolescents living in families with alcohol dependence. The author has carried out a theoretical analysis of key concepts related to the emotional well-being of an individual. In the review of modern studies of families with alcohol dependence, the author focuses on the main problems that children in such families face. The main criteria of emotional well-being and distress are described, as well as the factors determining the emotional well-being of adolescents raised in families with alcohol dependence. The results of the study showed that adolescents from families with alcohol dependence have low indicators of emotional well-being, among which are as follows: poor health, increased fatigue, passivity, lack of mood, apathy, depression, a tendency to depression, high levels of anxiety, unbalance, aggressiveness, isolation. The results of the study can be useful for psychologists and teachers of educational institutions, as well as social workers in developing programmes to improve the emotional well-being of adolescents from families with alcohol dependence.

Key words: emotional well-being, emotional distress, indicators of emotional well-being, emotional sphere, adolescents, problem family, alcohol dependence of parents.

Бочанцева Людмила Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Государственный аграрный университет
Северного Зауралья, Российская Федерация,
г. Тюмень.

Доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных наук.

ORCID 0009-0002-9597-7588.

E-mail: bochanceva.lyudmila@mail.ru

Bochantseva Lyudmila Ivanovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Northern Trans-Ural State Agricultural University,
Russian Federation, Tyumen.

Associate Professor at Department of Philosophy and
Social Sciences and Humanities.

ORCID 0009-0002-9597-7588.

E-mail: bochanceva.lyudmila@mail.ru